

ISSN 2311-2158

The Way of Science

International scientific journal

№ 8 (126), 2024

Founder and publisher: Publishing House «Scientific survey»

The journal is founded in 2014 (March)

Volgograd, 2024

УДК 67.02+93:902+80

ББК 72

Путь науки

Международный научный журнал, № 8 (126), 2024

Журнал основан в 2014 г. (март)

ISSN 2311-2158

Журнал выходит 12 раз в год

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

**Свидетельство о регистрации средства массовой информации
ПИ № ФС 77 – 53970 от 30 апреля 2013 г.**

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Главный редактор: Теслина Ольга Владимировна

Ответственный редактор: Панкратова Елена Евгеньевна

Жариков Валерий Викторович, кандидат технических наук, доктор экономических наук

Имамвердиев Эхтибар Аскер оглы, доктор философии по экономике

Хасанова Гулсанам Хусановна, доктор философии (PhD) по педагогическим наукам

Аметов Темирбек Алмасбаевич, доктор философии по историческим наукам

Ежкова Нина Сергеевна, доктор педагогических наук

Баратова Мохидил Рахимовна, кандидат биологических наук

Адильчаев Рустем Турсынбаевич, кандидат экономических наук

Аскарлова Мавлуда Турабовна, кандидат экономической наук

Мирзаев Шакир Арипович, кандидат экономической наук

Уралов Бахтиёр Рахматуллаевич, кандидат технических наук

Инятов Алмаз Реймбаевич, PhD экономических наук

Муродов Шерзодбек Мурод углы, кандидат экономической наук,

Абдуразакова Написа Махкамовна, кандидат экономической наук

Хайдаров Туйгун Анварович, кандидат технических наук

Ражабов Нурмамат Кудратович, PhD сельскохозяйственных наук

Шаюсупова Наргиза Тургуновна, кандидат экономической наук

Кирзизбоев Мукимжон, доктор политических наук, профессор

Аскарьянц Вера Петровна, доцент

Шертаев Мухаметамин Маметжанович, кандидат биологических наук

Мухитдинов Улугбек Башируллаевич, кандидат медицинских наук

Ходжаева Сабри Махмудовна, кандидат медицинских наук

Бутаев Чори Жумаевич, кандидат медицинских наук

Рихсиев Улугбек Шавкатович, кандидат медицинских наук

Эльева Мехринисо Фахритдиновна, PhD

Шералиев Камбарали Саидалиевич, кандидат медицинских наук

Маматкулов Зохид Джанкобилович, доктор философии

Ибрагимов Абдималик Гаппарович, кандидат экономических наук

Назарбаев Орынбай, кандидат экономических наук

Саидакбаров Хайдар Хожимуродович, кандидат экономических наук

Умарова Зулайхо Турсуновна, кандидат экономических наук

Мухитдинова Мавджуда Имадовна, кандидат медицинских наук

За достоверность сведений, изложенных в статьях, ответственность несут авторы.

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов материалов.

Адрес редакции: Россия, г. Волгоград, пр-кт Metallургов, д. 29

E-mail: sciway@mail.ru

www.scienceway.ru

Учредитель и издатель: ООО «Научное обозрение»

===== СОДЕРЖАНИЕ =====

Технические науки

Балтрашевич В.Э.

ТРЕНАЖЕР НА СОЗ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЭС.....6

Исторические науки и археология

Солтанова Н.Б.

РАЗВИТИЕ ТОЧНЫХ НАУК
В СРЕДНЕВЕКОВОМ АЗЕРБАЙДЖАНЕ (X-XIVBB).....11

Филологические науки

Бауетдинов М.К.

ВЕРЛИБР В ЛИРИКЕ
КАРАКАЛПАКСКОГО ПОЭТА УЗАКБАЯ ПИРЖАНОВА.....24

Зайцев С.Г.

ШАБЛОН, КАК ПРИЕМ РЕЧЕВОГО
КОДИРОВАНИЯ – НАСЛЕДНИК ЖЕСТА.....28

Марков А.А.

РОЛЬ ЖУРНАЛИСТСКОГО ТЕКСТА НА УРОКАХ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА У СТАРШЕКЛАССНИКОВ
СРЕДНЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ.....36

УДК 82-1/-9

ВЕРЛИБР В ЛИРИКЕ КАРАКАЛПАКСКОГО ПОЭТА УЗАКБАЯ ПИРЖАНОВА

М.К. Бауетдинов, опорный докторант

Каракалпакский государственный университет имени Бердаха (Нукус), Узбекистан

***Аннотация.** В статье исследуются художественно-форменные исследования известного каракалпакского поэта Узакбая Пиржанова. В 1960-80-е годы в каракалпакскую поэзию в качестве художественной формы вошел жанр верлибр. Поэт Узакбай Пиржанов был одним из первых, кто внес и развил жанр верлибр в каракалпакскую лирику. Этот вопрос занимает основное место в статье, и сделаны соответствующие выводы.*

***Ключевые слова:** лирика, поэт, художественная форма, смешанная форма, верлибр, полисиндетон.*

Профессиональные поэты в своем творчестве часто избегают использования одной и той же формы. Потому что однообразие в выборе художественной формы для стихотворения превращается в творческий штамп, а это приводит к тому, что поэт запутается в своей мыслительной оболочке. Известно, что новые формы, то есть формальные искания, сопровождаются новым содержанием, новыми взглядами, новым мышлением.

В каракалпакской лирике 60-80-х годов прошлого века усилилось стремление передать чувства, внутренние переживания, мысли человека в новых формах. Основной причиной этого является формирование и широкое распространение новых тенденций в раскрытии судьбы и внутреннего мира человека. Поэты того времени в художественном слове уделяли основное внимание оригинальности и опыту, остроте и силе чувств, смелому мышлению и конкретности.

В 60-80-е годы каракалпакская литература стала ареной формальных исследований. Проникновение в национальную литературу художественных форм в лирике народов Запада и Востока подняло нашу лирику на новый этап развития. В частности, поэт Узакбай Пиржанов в своем творчестве использовал новые формы. Например, свободная стихотворная форма переживала свой "экспериментальный этап" как новость для лирики того времени. Позже эта форма стала популяризироваться как определяющее явление современной лирики.

Относительно нетрадиционных поэтических форм в каракалпакской лирике, в том числе свободной поэтической формы, профессор К.Оразымбетов пишет: "... поэзия любого народа развивается в традиционной поэтической форме. На основе этой формы, пройдя определенный этап развития, возникает необходимость в новой форме, новой традиции, новом методе. Свободное стихотворение в каракалпакской литературе также можно считать художественной формой, возникшей из такой необходимости" [5:11].

Литературовед О.Гайлиева считает, что стихи в нетрадиционной форме воплощают в себе особенности поэзии и прозы, оценивая эти формы как продукты взаимодействия этих двух видов, называет их промежуточными формами, отдельно указывает на его свободные и прозаические поэтические формы [2:17].

Литературовед А.Досимбетова в процессе художественно-формального исследования лирики поэта Шаудырбая Сеитова доказывает существование стихотворений смешанной формы, появившихся как синтез традиционных и новых форм наряду со свободными стихами [3:43-49].

"Стихи в смешанной форме возникли в 60-70-е годы как синтез традиционной формы с новой формой" [3:49], – правильно утверждает кандидат филологических наук А.Досимбетова. Исследуя стихотворения смешанной формы, литературовед в лирике Узакбая Пиржанова рассматривает стихотворения "Сердца наши вместе ищут", "Встреча", "Мысли о памяти Рудаки", "Березы", "Ласточка" как стихотворения в этой форме. Действительно, в лирике Узакбая Пиржанова преобладают песни в свободной и смешанной формах. При этом заметны достижения поэта в области формы.

В стихах смешанной и свободной формы Узакбая Пиржанова, одного из первых поэтов, внесших и развивших свободную поэтическую форму в каракалпакскую лирику в 1980-х годах, можно встретить аспекты, воспевающие его особенности. Свободные стихи поэта имеют ряд особенностей.

Во-первых, с точки зрения содержания в свободных стихотворениях У.Пиржанова сильны публицистические, сатирические качества. Например, если в стихотворениях "Геологи", "Хоккей", "Василий Иванович!", "Доброжелательство к арабам", "Ты верни бороду взрослому!" различные социальные события периода, в котором жил поэт, написаны в публицистическом характере, то в стихотворениях "Эпиграммы", "Цитата", "Грамафону" с помощью аллегорических, саркастических средств изображения даны критические взгляды лирического героя на некоторых современников.

Жизнь Узакбая Пиржанова, весь его творческий путь прошел в противоречиях. Но, несмотря на это, он свободно и смело излагал в своих стихах свои взгляды на художественную литературу, особенно на огромную ответственность творчества. Например, в его стихотворении "Цитата" [6:45]:

Шаппаттай мақала жазса да – цитата,
Сала кулаш етип жазса да – цитата.
Төменинде источник,
Жоқарысында цитата,
Ортасында да цитата,
Та-та-та,
Цитата!!!

Өйткени бул бирдейине
Белинский былай деген деп болып,
Цитатаны келтирип,
Қостырнақты жабады –
Жабады да соңына:
«Десек қәтелеспеймиз» деп,
Ширениңкиреп алады.
Цитата! *(На каракалпакском языке)*

В стихотворении лирический герой критикует некачественные произведения некоторых ученых в области литературоведения, высмеивает их, приводит крупные цитаты из других научных трудов, сатирически разоблачает образ ученых, которые не могут четко и открыто выразить свою научную концепцию и даже боятся ее.

Использование в качестве эпиграфа слова польского писателя Станислава Эже Леца о том, что "из-за своей трусости он хранил свои мысли в чужих головах" послужило более яркому отражению смысла стихотворения. Лирический герой в образе поэта в стихотворении недоволен действиями ученых, не имеющих собственного мнения, призывает их не цитировать свои исследования, а объяснять суть науки. Подобные проблемы в художественной литературе еще ярче видны в "Эпиграммах" поэта.

Во-вторых, в качестве еще одной особенности свободных стихотворений У.Пиржанова можно отметить их частое разделение на строфы. Мы знаем, что "пункт служит для широкого раскрытия мыслей, высказанных в рифмующихся между собой строках стихотворения, для перевода заключения этих мыслей в определенную форму." Поэтому

стихи поэта делятся на одну куплету из каждых 4, 5, 6, 7, 8 строк, отражающих определенное содержание. Например (*На каракалпакском языке*) [6:31]:

Енди оларды тирилтпейди, Естеликке – кулпы тасқа жазылған Алтын сыя, алтын хәриплер, Бирақ тарийх буларды Соңғы әўладқа усы жазыў арқалы, Өз алдына тәрийиплер.	Азаматлар кетти Тәрк етип үйин. Москвадан Берлинге дейин – Бир күни окоп, Бир күни кәбир қазғанлардың... Тири қалғанлары Жеңис деген күни, Қуўанғанынан жылады.
--	--

Стихотворение написано в свободной форме. Первый куплет состоит из шести строк, в которых преобладает идея о том, что героизм тех, кто погиб во Второй мировой войне, никогда не должен быть забыт, а второй куплет состоит из восьми строк, в котором выражены ценность и радость победы.

В-третьих, еще одна особенность свободных стихотворений Узакбая Пиржанова заключается в том, что в них ощущается слабость или полное отсутствие инверсии. "Явление нарушения порядка расположения слов в предложении называется инверсией. Инверсия увеличивает силу воздействия языка стихотворения" [1:112]. Инверсия активно участвует в создании гармонии и тона в построении стихотворения и является одним из основных видов поэзии. С этой точки зрения, из-за слабости инверсии в свободных стихотворениях Узакбая Пиржанова прослеживается процесс прозаизации. Литературовед Турдыбай Мамбетниязов отрицательно оценивает этот процесс в своей рецензии "Поэзия - это состязание скакунов" [4:242]. На наш взгляд, этот процесс является одним из явлений, проявляющих уникальность поэта, вытекающих из поиска поэта в форме свободного стиха. По мнению литературоведа О.Гайлиевой, "... произведения в этой форме (свободное стихотворение, прозаическое стихотворение) воплощают в себе особенности поэзии и прозы. Эти формы являются продуктом взаимодействия этих двух видов" [2:17].

В свободных стихотворениях поэта такого характера функцию создания тона и рифмы выполняют сложные предложения с составными частями предложения.

Например, в стихотворении поэта "Грамафону" в первой строфе совместные органы гармонизируются между собой через цепные корни. Это явление в науке называют полисиндетоном.

Вторая строфа построена на основе сложного предложения, и видно, что в строках 1 и 2, в строках 4 и 7 есть взаимная рифма. Такое явление в стихотворении считается нормальным для свободной формы. В целом, форма песни соответствует содержанию для резкой критики лирического объекта методом сарказма. Значит, свободомыслие поэта приводило его к свободной форме.

Таким образом, Узакбай Пиржанов считается одним из поэтов, внесших и развивших в каракалпакской лирике жанр верлибр.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бобоев, Т., Бобоева, З. Бадиий санъатлар. – Тошкент: ТДПУ, 2001.
2. Гайлиева, О. Хәзирги каракалпак поэзиясында аралық формалардың жанрлық хәм формалық кәсийетлери (1970-2000-жыллардағы еркин қосық хәм насырый қосықлар). Кандидатская диссертация. – Нөкис, 2006.
3. Досымбетова, А. Шаўдырбай Сейитов лирикасында көркем форма (дәстүрий хәм жаңа формалардың синтези, сүүретлеў усыллары, еркин қосықлардың формалық өзгешеликлери). Кандидатская диссертация. – Нөкис, 2008.
4. Мәмбетниязов, Т. Жаңа каракалпак поэзиясы хәм дәўир талабы (Изертлеўлер хәм әдебий мақалалар). – Нөкис: Билим, 1994.

5. Оразымбетов, Қ. Хәзирги қарақалпақ лирикасында көркем формалардың эволюциясы хәм типологиясы. –Нөкис: Билим, 2004.

6. Пиржанов, У. Гүзги жапырақлар. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1983.

Материал поступил в редакцию 18.08.24

VERLIBR IN THE LYRICS OF THE KARAKALPAK POET UZAKBAY PIRZHANOV

M.K. Bawetdinov, PhD Student

Karakalpak State University named after Berdakh (Nukus), Uzbekistan

***Abstract.** The article explores the art-form studies of the famous Karakalpak poet Uzakbay Pirzhanov. In the 1960s and 80s, the genre of verlibre entered Karakalpak poetry as an artistic form. The poet Uzakbay Pirzhanov was one of the first to introduce and develop the verlibre genre into Karakalpak lyrics. This question occupies the main place in the article, and the corresponding conclusions are drawn.*

***Keywords:** lyrics, poet, art form, mixed form, verlibre, polysindeton.*

Путь науки / The Way of Science

Ежемесячный научный журнал

№ 8 (126), август / 2024

Адрес редакции:
Россия, 400105, Волгоградская обл., г. Волгоград, пр-кт Metallургов, д. 29
E-mail: sciway@mail.ru
www.scienceway.ru

Изготовлено в типографии ИП Ростова И.А.
Адрес типографии:
Россия, 400121, г. Волгоград, ул. Академика Павлова, 12

Учредитель (Издатель): ООО «Научное обозрение»
Адрес: Россия, 400094, г. Волгоград, ул. Перелазовская, 28.
E-mail: sciway@mail.ru
<http://scienceway.ru>

ISSN 2311-2158

Редакционная коллегия:
Главный редактор: Теслина Ольга Владимировна
Ответственный редактор: Панкратова Елена Евгеньевна

Жариков Валерий Викторович, кандидат технических наук, доктор экономических наук
Имамвердиев Эхтибар Аскер оглы, доктор философии по экономике
Хасанова Гулсанам Хусановна, доктор философии (PhD) по педагогическим наукам
Аметов Темирбек Алмасбаевич, доктор философии по историческим наукам
Ежкова Нина Сергеевна, доктор педагогических наук
Баратова Мохидил Рахимовна, кандидат биологических наук
Адилчаев Рустем Турсынбаевич, кандидат экономических наук, доцент
Аскарова Мавлуда Турабовна, кандидат экономической наук
Мирзаев Шакир Арипович, кандидат экономической наук
Уралов Бахтиёр Рахматуллаевич, кандидат технических наук
Инятов Алмаз Реймбаевич, PhD экономических наук
Муродов Шерзодбек Мурод углы, кандидат экономической наук
Абдуразакова Написа Махкамовна, кандидат экономической наук
Хайдаров Туйгун Анварович, кандидат технических наук
Ражабов Нурмамат Кудратович, PhD сельскохозяйственных наук
Шаюсупова Наргиза Тургуновна, кандидат экономической наук
Киргизбоев Мухимжон, доктор политических наук, профессор
Аскарьянц Вера Петровна, доцент
Шертаев Мухаметамин Маметжанович, кандидат биологических наук
Ходжаева Сабри Махмудовна, кандидат медицинских наук
Бутаев Чори Жумаевич, кандидат медицинских наук
Рихсиев Улугбек Шавкатович, кандидат медицинских наук
Элиева Мехринисо Фахритдиновна, PhD
Шералиев Камбарали Саидалиевич, кандидат медицинских наук
Маматкулов Зохид Джанкобилович, доктор философии
Ибрагимов Абдималик Гаппарович, кандидат экономических наук
Назарбаев Орынбай, кандидат экономических наук
Саидакбаров Хайдар Хожимуродович, кандидат экономических наук
Умарова Зулайхо Турсуновна, кандидат экономических наук
Мухитдинова Мавджуда Имадовна, кандидат медицинских наук

Подписано в печать 27.08.2024. Дата выхода в свет: 10.09.2024.
Формат 60x84/8. Бумага офсетная.
Гарнитура Times New Roman. Заказ № 88. Свободная цена. Тираж 100.